

Taller: “Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100% renovable?”

Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat

Guia de formació per a docents

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Contingut

1. Introducció	3
1.1. Descripció del projecte i objectius principals	3
1.2. Objectiu de la guia de formació per a docents	3
1.3. Concepte de “transició energètica” i fonaments científics	4
1.4. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica	5
1.5. Claus i estratègies pedagògiques per treballar la desinformació científica a l'aula	6
1.6. Activitats i dinàmiques complementàries al Toolkit	7
1.6.1. Educació primària	7
1.6.2. Educació secundària	8
2. Toolkit itinerant	10
2.1. Descripció de l'eina educativa	10
2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit	11
2.3. Taller: Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100% renovable?	11
2.3.1. Metodologia del taller	11
2.3.2. Introducció de l'investigador/a per presentar el taller	12
2.3.3. Joc de rol sobre ciutats sostenibles	13
2.3.4. Tancament del taller	23

1. Introducció

1.1. Descripció del projecte i objectius principals

El projecte “**GARA – MOVES. Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat**”, presentat per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) en col·laboració amb el Departament d’Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu principal combatre la desinformació en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, amb un enfocament particular en l’energia i la sostenibilitat. D’aquesta manera, manifesta el ferm compromís d’afrontar un context en què les *fake news* generen confusió i dificulten la presa de decisions informades. La seva ràpida proliferació representa un repte crític per a la societat, i la missió del projecte és combatre aquestes falsedats a partir d’evidències científiques sòlides i accessibles.

L’objectiu secundari del projecte és promoure canvis en les actituds i els comportaments dels diferents públics participants, fomentant un major compromís amb la ciència i la tecnologia.

Entre altres objectius que pretén assolir el projecte, destaquen:

- ◆ **Incrementar la cultura científica de la societat** en un àmbit clau com la sostenibilitat energètica, proporcionant coneixements que permetin a la ciutadania participar activament en debats sobre energia i canvi climàtic, prenent decisions informades en la seva vida quotidiana.
- ◆ **Fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia** en el dia a dia de la societat, promovent el pensament crític davant la desinformació i oferint eines perquè la població reconegui i combati les *fake news*.
- ◆ **Reduir les barreres socials existents en l’accés a la cultura científica**, arribant a públics allunyats de la ciència mitjançant la itinerància del Toolkit, i oferint recursos adaptats a diversos nivells educatius (educació primària, secundària i educació especial), així com a comunitats rurals.
- ◆ **Millorar l’educació científica** mitjançant tallers pràctics i dinàmiques participatives que facilitin la comprensió de conceptes complexos de manera atractiva i significativa, vinculant la recerca d’avantguarda de l’IREC amb l’aprenentatge dels participants.

1.2. Objectiu de la guia de formació per a docents

L’objectiu d’aquesta guia de formació és facilitar la implementació dels tallers pràctics inclosos dins del laboratori educatiu mòbil a les aules, assegurant que els coneixements adquirits s’integrin en el currículum escolar. Així mateix, es pretén formar docents capacitats per utilitzar els recursos disponibles i dinamitzar les seves aules amb activitats que fomentin el pensament crític i la comprensió de la ciència.

1.3. Concepte de “transició energètica” i fonaments científics

La transició energètica és el procés de transformació del model energètic global que té com a objectiu substituir progressivament l'ús dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) per fonts d'energia renovables, més netes i sostenibles. Aquest canvi respon a la necessitat de reduir les emissions de gasos causants de l'efecte hivernacle, disminuir la contaminació atmosfèrica, garantir la seguretat energètica i avançar cap a un ús més eficient i responsable dels recursos naturals. No es tracta únicament d'un canvi tecnològic, sinó també d'una transformació social, econòmica i cultural que afecta la manera com produïm, consumim i gestionem l'energia en la nostra vida quotidiana.

La transició energètica està estretament vinculada al concepte de sostenibilitat, entès com l'equilibri entre el benestar social, el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient. En aquest marc, l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ofereixen una referència clau per orientar les polítiques i les accions educatives. L'accés a una energia assequible i no contaminant, la construcció de comunitats i ciutats sostenibles, la producció i el consum responsables, l'acció davant el canvi climàtic i l'impuls de la innovació tecnològica són aspectes directament relacionats amb el model energètic.

Abordar aquests temes en l'àmbit educatiu permet al professorat contextualitzar la ciència dins dels grans reptes globals i fomentar una ciutadania crítica i compromesa.

Les energies renovables es fonamenten en principis científics ben coneguts i es basen en l'aprofitament dels fluxos d'energia presents de manera contínua a la natura. **L'energia solar** té el seu origen en la radiació emesa pel Sol, que arriba a la Terra en forma de llum i calor. En el cas de l'energia solar fotovoltaica, aquesta radiació es transforma directament en electricitat gràcies a l'efecte fotoelèctric, un fenomen físic pel qual determinats materials semiconductors generen corrent elèctric quan són il·luminats. L'energia solar tèrmica, per la seva banda, aprofita la calor del Sol per escalfar fluids que poden utilitzar-se en sistemes de calefacció o de producció d'aigua calenta. L'abundància del recurs solar i el seu caràcter renovable fan d'aquesta energia una de les principals alternatives en el procés de transició energètica, i el seu aprofitament depèn de factors com la ubicació dels panells solars, l'orientació, la superfície disponible, la disponibilitat de llum solar (que és variable) i l'eficiència dels sistemes utilitzats.

L'energia eòlica es basa en l'aprofitament de l'energia cinètica del vent, que es genera a partir de les diferències de temperatura i pressió a l'atmosfera. Els aerogeneradors capten el moviment de l'aire mitjançant les seves pales, el transformen en energia mecànica de rotació i, posteriorment, en energia elèctrica a través d'un generador. Aquest procés respon a principis físics relacionats amb el moviment, la força electromagnètica i la transformació de l'energia. Igual que la solar, l'energia eòlica és una font neta i renovable, i la seva producció depèn de la velocitat i la regularitat del vent. Tant l'energia solar com l'eòlica es poden combinar amb altres fonts i també amb sistemes d'emmagatzematge per garantir un subministrament estable i guardar-la quan en tenim en excés.

L'emmagatzematge energètic mitjançant **bateries** exerceix un paper fonamental en la transició energètica, ja que permet gestionar la variabilitat de les fonts renovables com la solar i l'eòlica. Des del punt de vista científic, les bateries funcionen gràcies a reaccions electroquímiques reversibles que tenen lloc entre dos elèctrodes i un electròlit, permetent emmagatzemar energia en forma química i alliberar-la posteriorment en forma d'electricitat. Les bateries d'ió-liti, per exemple, són actualment les més esteses a causa de la seva elevada densitat energètica i eficiència, i s'utilitzen tant en dispositius electrònics com en vehicles elèctrics, així com en sistemes d'emmagatzematge domèstic o comunitari. El desenvolupament de sistemes d'emmagatzematge eficients és clau per garantir l'estabilitat de les xarxes elèctriques, afavorir l'autoconsum i reduir la dependència de fonts fòssils, tot i que també planteja reptes relacionats amb la disponibilitat de materials, l'impacte ambiental de la seva fabricació i la necessitat de reciclatge i gestió responsable al final de la seva vida útil.

Els conceptes de **ciutat intel·ligent** i **barris sostenibles** sorgeixen de la necessitat de reduir l'elevat consum energètic dels entorns urbans, on es concentra gran part de la població i de l'activitat econòmica. Una ciutat intel·ligent integra tecnologia, planificació urbana i gestió eficient dels recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i reduir l'impacte ambiental. En aquest context, els edificis energèticament eficients exerceixen un paper clau. El seu disseny es basa en estratègies com l'aïllament tèrmic per reduir les pèrdues de calor, l'aprofitament de la llum natural i una orientació adequada, així com la incorporació d'electrodomèstics a les llars que implementen tecnologies que milloren la seva eficiència energètica. També es pot incorporar l'autoconsum energètic, normalment assolit gràcies a la instal·lació de panells solars i bateries comunitàries que permeten obtenir part de l'energia allà on es consumeix, reduint així les pèrdues, les emissions i la dependència de tercers.

La **intel·ligència artificial** ocupa un lloc cada vegada més rellevant en la societat actual i també en el procés d'assoliment de la transició energètica. Des d'un punt de vista científic, la intel·ligència artificial es basa en algorismes matemàtics i models computacionals capaços de processar grans volums de dades, identificar patrons i fer prediccions o prendre decisions automatitzades. Tot i que sovint es presenta com una tecnologia "intel·ligent", el seu funcionament no implica comprensió ni consciència, sinó l'anàlisi d'informació seguint regles prèviament definides. El seu impacte social i ambiental —en termes de demanda energètica, infraestructures, ocupació i ètica— posa de manifest la necessitat d'un enfocament educatiu crític que ajudi l'alumnat a comprendre que la ciència i la tecnologia no són neutrals, sinó eines amb capacitat tant per generar problemes com per contribuir a les seves solucions.

En definitiva, la **transició energètica** constitueix un eix central per comprendre el món actual i afrontar els reptes del futur. Per aquest motiu, integrar-ne els fonaments científics en la formació docent resulta una estratègia clau per preparar l'alumnat perquè participi de manera informada i responsable, afavorint així la construcció d'una societat més sostenible.

1.4. Brev context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica

La transició energètica no és només un repte tecnològic i ambiental, sinó també un repte social i educatiu. Actualment circulen nombrosos missatges imprecisos, simplificacions excessives o, fins i tot, dades directament falses que poden generar rebuig, por i confusió en la ciutadania sobre les energies renovables, l'eficiència energètica o la intel·ligència artificial.

L'alumnat, especialment a partir de l'**educació primària**, està exposat a informació procedent de les xarxes socials, vídeos que circulen per internet, titulars de notícies sensacionalistes o converses familiars que poden contribuir a la propagació de falses creences i mites relacionats amb la transició energètica. Per aquest motiu, l'educació exerceix un paper clau per a:

- ◆ Fomentar el pensament crític i científic.
- ◆ Ensenyar a diferenciar entre opinions, creences i evidències científiques.
- ◆ Comprendre que la ciència avança mitjançant dades, experimentació i revisió constant.
- ◆ Preparar l'alumnat per prendre decisions informades com a ciutadans i ciutadanes.

La intenció d'abordar la desinformació científica en aquests tallers no és "convèncer", sinó dotar de les eines necessàries per analitzar i qüestionar la informació. Per aconseguir-ho, prèviament cal comprendre que aquesta desinformació pot aparèixer de diverses formes:

- ◆ **Mites:** idees falses molt esteses que es repeteixen sense comprovar-se.
- ◆ **Mitges veritats:** afirmacions que contenen un element real, però tret de context.
- ◆ **Error d'interpretació de les dades:** confondre correlació amb causa, exagerar dades o ignorar escales.
- ◆ **Missatges emocionals:** apel·len a la por o a la indignació en lloc de basar-se en dades.
- ◆ **Desinformació intencionada:** difosa per defensar interessos econòmics o ideològics.

En l'àmbit de la transició energètica, aquests missatges sovint simplifiquen problemes complexos per desviar l'atenció i presentar les solucions científiques com a amenaces.

1.5. Claus i estratègies didàctiques per treballar la desinformació científica a l'aula

Treballar la desinformació científica a l'aula requereix una intervenció pedagògica acurada. No es tracta d'imposar correccions, sinó d'acompanyar l'alumnat en el desenvolupament del pensament crític, ajudant-lo a contrastar fonts i evidències per construir coneixement fonamentat.

A continuació, es presenten un seguit de claus i estratègies pedagògiques per facilitar el procés de comunicació de la ciència de manera efectiva i accessible:

◆ **Adaptar el llenguatge a l'edat de l'alumnat**

La comprensió de la informació científica depèn en gran mesura del llenguatge utilitzat durant la seva explicació. Un excés de tecnicismes pot dificultar la comprensió per part de l'alumnat i afavorir interpretacions errònies. Per aquest motiu, es recomana al docent utilitzar un vocabulari senzill i progressiu, introduir els termes científics quan sigui necessari (explicant-los amb exemples), reformular idees complexes amb cura de no introduir o reforçar idees errònies relacionades amb el llenguatge quotidià, i comprovar el grau de comprensió demanant a l'alumnat que expliqui els conceptes treballats amb les seves pròpies paraules. Així mateix, és important revisar amb l'alumnat les diferències entre el llenguatge quotidià i el llenguatge propi del context científic, ja que paraules com energia o calor tenen significats i usos més flexibles en el llenguatge col·loquial.

◆ **Fer comparacions senzilles i utilitzar exemples propers**

La desinformació tendeix a expandir-se quan els conceptes científics són abstractes o difícils de percebre directament. Per aquest motiu, resulta molt recomanable recórrer a exemples pràctics i comparacions amb elements propers a l'alumnat que ajudin a fer tangible l'evidència científica. En aquest sentit, també és útil la realització d'experiències senzilles que il·lustrin principis bàsics de l'energia, com ara l'aïllament tèrmic.

◆ **Fomentar preguntes obertes i l'anàlisi de la informació**

Una eina fonamental contra la desinformació científica és ensenyar a preguntar abans d'acceptar una informació com a veritable. Per fer-ho, el docent pot recórrer a preguntes obertes com ara: *D'on prové aquesta informació? Qui la diu o la publica? Es basa en dades, experiments o estudis? És una opinió o un fet contrastable?*

Aquest tipus de preguntes fomenten el desenvolupament d'hàbits de pensament crític transferibles fora de l'aula, especialment en el consum d'informació digital.

◆ **Treballar l'error com a part de l'aprenentatge científic**

En abordar la desinformació, és habitual que l'alumnat expressi idees errònies o mites àmpliament estesos. Aquestes aportacions no s'han de censurar, sinó aprofitar com a punt de partida per a l'aprenentatge. Cal entendre l'error com una part natural del procés, analitzant per què una idea pot resultar versemblant a primera vista i contrastant-la posteriorment amb dades, evidències o experiències.

◆ **Promoure el debat respectuós i basat en evidències**

La desinformació no es combat imposant respostes, sinó contrastant arguments. L'aula ha de ser un espai de debat segur i respectuós, amb normes clares d'escolta. Cal diferenciar opinió i argument fonamentat, exigir que les afirmacions es basin en dades i transmetre que canviar d'opinió davant noves evidències és un signe d'aprenentatge.

◆ **Mostrar que la ciència no és un dogma, sinó un procés en revisió constant**

Una font habitual de desconfiança envers la ciència és la percepció que "canvia d'opinió". És important explicar que aquesta revisió constant és precisament una de les seves forteses, ja que la ciència formula models que s'ajusten quan es descobreixen noves dades, les tecnologies energètiques evolucionen amb el pas del temps i el consens científic es construeix de manera col·lectiva.

1.6. Activitats i dinàmiques complementàries al Toolkit

1.6.1. Educació primària

◆ **Activitat: "Origen de l'energia que fem servir"**

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar diferents fonts d'energia i associar-les amb el tipus d'energia corresponent, tot diferenciant entre fonts renovables i no renovables.

Per fer-ho, l'alumnat treballarà amb un conjunt de targetes que inclouen, d'una banda, fonts d'energia (com el sol, el vent o els combustibles) i, de l'altra, els tipus d'energia associats (energia solar, eòlica, fòssil, etc.). La tasca consistirà a relacionar correctament cada font amb el seu tipus d'energia i justificar l'elecció. Podeu descarregar el material gràfic en aquest enllaç:

<https://www.irec.cat/wp-content/uploads/2026/02/Targetes-fonts-energia-per-imprimir-1.pdf>

Posteriorment, es posaran en comú les associacions fetes i es reflexionarà conjuntament sobre l'origen de l'energia que utilitzem i sobre la diferència entre recursos renovables i no renovables. Aquesta dinàmica facilita la comprensió conceptual i fomenta el raonament i el debat argumentat a l'aula.

◆ Activitat: “Arquitectes de l’eco-casa”

L’objectiu d’aquesta activitat és introduir el concepte d’eficiència energètica dels edificis, estimulant alhora l’enginy i la creativitat de l’alumnat. Per dur-la a terme, s’hauran d’organitzar en petits grups, ja que cadascun d’ells serà l’encarregat de dissenyar una maqueta d’una “casa sostenible” utilitzant paper, cartró, peces de fusta i altres materials reciclats que puguin aportar ells mateixos, com ara ampolles de plàstic, cartró o paper d’alumini.

A través d’aquesta dinàmica, reflexionen sobre la transició energètica en la construcció urbanística, alhora que exploren diferents maneres de fer més energèticament eficient la seva pròpia casa: orientació, mida o distribució de les finestres, materials de revestiment de les parets per aconseguir un bon aïllament tèrmic i reduir les pèrdues de calor, maquetes que representin la instal·lació de plaques solars a la teulada, creació de zones verdes que regulin la temperatura i proporcionin noves zones d’ombra, entre moltes altres possibilitats.

Gràcies a això, l’alumnat podrà dur a terme una activitat experiencial que ajuda a materialitzar de manera senzilla conceptes que a priori poden resultar abstractes, facilitant-ne així la comprensió i posant en valor la seva importància.

1.6.2. Educació secundària

◆ Activitat: “ODS en acció: de l’aula al món”

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat compregui què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i quin és el seu origen, analitzant problemes socials, ambientals i energètics des d’una perspectiva global i local. D’aquesta manera, podran identificar la relació existent entre els ODS, la transició energètica i la sostenibilitat. Abans d’iniciar l’activitat, el o la docent presentarà l’Agenda 2030 com un acord internacional per afrontar reptes globals, explicant breument què són els ODS i per què estan interconnectats.

A continuació, es pot llançar una pregunta global al grup classe: *Quins problemes del món actual creieu que són més urgents i requereixen una major atenció?* Les diferents respostes que sorgeixin es relacionaran amb els diferents ODS (energia, clima, ciutats, consum...).

Tot seguit, l’alumnat s’organitzarà en grups d’entre 4 i 5 persones aproximadament, i cada grup treballarà un ODS (preferentment aquells relacionats amb la sostenibilitat energètica: ODS 7, 11, 12 i 13). Per guiar la investigació, cada grup rebrà una sèrie de qüestions que hauran de discutir conjuntament:

- Quin objectiu persegueix aquest ODS i quins problemes tracta de resoldre?
- Quina relació manté amb l’energia i la sostenibilitat?
- Com afecta a la nostra vida quotidiana?
- Quins exemples veiem al nostre entorn proper?

Les respostes a aquestes preguntes hauran de cercar-les en fonts d’informació que considerin fiables i científicament contrastades, de manera que el o la docent pugui avaluar les fonts utilitzades per l’alumnat. Per aquest motiu, és recomanable plantejar l’activitat amb antelació perquè disposin del temps necessari per recopilar la informació que considerin oportuna.

Un cop compartides les idees dins de cada equip, cada grup haurà de proposar:

- Dues accions individuals (a casa o a l'institut).
- Dues accions col·lectives (a nivell de centre, barri o municipi).
- Una mesura tecnològica o científica que ajudi a avançar en la consecució del seu ODS.

D'aquesta manera, s'introdueix la idea que la ciència i la tecnologia són eines fonamentals, però que han d'anar acompanyades de canvis socials per assolir els seus objectius. Finalment, els grups podran presentar el seu ODS juntament amb les propostes elaborades. Després de cada exposició, la resta de companys i companyes podran formular preguntes o aportar millores, mentre el o la docent dinamitza un breu debat i organitza els torns de participació.

◆ Activitat: "Generació renovable"

L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumnat dissenyi una campanya de sensibilització sobre l'ús responsable de l'energia al centre educatiu i a les llars. En una primera fase, investigarà què implica disposar d'una energia assequible, segura i sostenible, així com l'impacte ambiental associat a l'ús quotidià de dispositius electrònics i sistemes d'il·luminació.

En una segona fase, l'alumnat organitzat en grups, elaborarà materials visuals o digitals (com cartells, publicacions per a les xarxes socials de l'institut o petits tallers informatius) amb consells pràctics per reduir el consum energètic i fomentar l'ús de fonts renovables, integrant conceptes de diferents assignatures.

Finalment, presentaran les seves campanyes a la resta de l'aula, reflexionant sobre com les seves propostes poden contribuir a un futur més sostenible i avaluant-ne els resultats durant la posada en comú.

2. Toolkit itinerant

2.1. Descripció de l'eina educativa

La creació del laboratori educatiu mòbil esdevé l'eina clau per assolir els objectius plantejats en el projecte Gara MOVES.

El Toolkit està dissenyat per ser impartit per investigadors i investigadores de l'IREC, i ofereix una sèrie de tallers pràctics i dinàmics que proporcionen una experiència educativa participativa. A més d'ensenyar continguts relacionats amb l'energia i la sostenibilitat, aquests tallers mostren com es detecten i es combaten les fake news relacionades amb la ciència i la tecnologia. A través d'activitats experimentals i materials accessibles, es pretén fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia, promoure el pensament crític i facilitar un accés inclusiu a la cultura científica, adaptant-se a diferents contextos educatius, incloent-hi escoles rurals i centres amb necessitats educatives especials.

Atès que la metodologia del projecte se centra en l'aprenentatge mitjançant l'experimentació pràctica, el Toolkit està format per 5 tallers, cadascun dels quals pot ser realitzat per un màxim de 25 persones.

Cada taller disposa d'una sèrie de materials reutilitzables després de cada sessió, així com d'altres d'ús quotidià que hauran de ser aportats per l'alumnat (materials per reciclar, com ampolles de plàstic, o orgànics, com les llimones). En alguns tallers, l'objectiu és que els participants elaborin prototips experimentals amb les seves pròpies mans; en aquests casos, la persona investigadora encarregada de dinamitzar l'activitat pot aportar material propi a nivell demostratiu per fer la introducció i donar suport a l'explicació. En altres tallers, la dinàmica es basa en el debat raonat en grups sobre diferents aspectes relacionats amb la transició energètica, amb l'objectiu de fomentar el pensament crític, facilitar la identificació d'informació mancada de rigor científic per promoure l'intercanvi i la transmissió d'idees entre els membres de cada equip.

Cada taller és independent de la resta i té una durada total entre una i dues hores, que inclou el temps necessari per a la introducció, la fase d'experimentació i debat, i unes conclusions finals.

Amb activitats experimentals accessibles, es promou la ciència amb un enfocament crític i inclusiu per a diversos entorns educatius.

2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit

Taller	Conceptes clau	Connexions amb la recerca de l'IREC
Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	Energia solar fotovoltaica, obtenció d'energia a partir del sol	Desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials
El poder del vent	Energia eòlica, obtenció d'energia neta a partir del vent	Estudis en energia eòlica terrestre i marina
El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	Emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti	Investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic
Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100 % renovable?	Autoconsum i eficiència energètica en edificis	Projectes d'edificació intel·ligent i integració d'energies renovables en barris i comunitats
El secret de la Intel·ligència Artificial	Centres de dades i servidors, petjada energètica i emissions associades a l'ús de la IA	Nous materials i nous dispositius per a ús com a transistors amb tecnologies innovadores i eficients

2.3. Taller: Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100% renovable?

2.3.1. Metodologia del taller

- ◆ **Conceptes clau:** autoconsum i eficiència energètica en edificis.
- ◆ **Durada del taller:** 60 minuts.
- ◆ **Públic objectiu:** estudiants d'educació secundària (1r i 2n).
- ◆ **Connexió amb les línies de recerca de l'IREC:** projectes d'edificació intel·ligent i integració d'energies renovables en barris i comunitats.
- ◆ **Activitats pràctiques:**
 - Joc de rol: cada grup representa els veïns d'un edifici concret i cada comunitat decideix com invertir millor els diners per maximitzar l'eficiència energètica.

2.3.2. Metodologia del taller

◆ Introducció de la persona investigadora

Bon dia a tothom! En el taller d'avui, dins del toolkit de GARA-MOVES, us proposo un repte: imaginar un futur —esperem que no gaire llunyà— en què la vostra ciutat funcioni sense contaminar . Edificis amb menys consum d'energia, climatització intel·ligent i barris capaços de generar la seva pròpia electricitat a partir de fonts renovables.

Aquest és l'escenari que haureu de dissenyar i construir durant l'activitat.

Ara bé, abans d'afrontar aquest repte, cal que entengueu alguns conceptes clau que us ajudaran a prendre decisions fonamentades al llarg de tota l'activitat.

El primer és el concepte d'**autoconsum**. Autoconsum significa que un edifici, o fins i tot un habitatge, pot generar part de l'energia que necessita. Normalment es fa amb fonts renovables, com ara les plaques solars, perquè així aconseguim reduir l'ús d'energia procedent de combustibles fòssils, reduir la factura elèctrica i disminuir les emissions contaminants. És com si els vostres edificis es convertissin en petites centrals energètiques que treballen per abastir les pròpies necessitats. Per aconseguir-ho, no només s'utilitzen les plaques solars, sinó també **bateries comunitàries**. Aquestes bateries serveixen per emmagatzemar l'electricitat produïda per les plaques solars d'un edifici quan hi ha un excedent. Ajuden a l'autoconsum perquè permeten aprofitar millor l'energia quan no es consumeix, per reduir l'ús de la xarxa elèctrica, estalviar diners i disminuir la contaminació, compartint l'energia dins de la comunitat.

El segon és el concepte d'**eficiència energètica**. Quan parlem d'eficiència energètica d'un edifici, ens referim a la seva capacitat d'aprofitar al màxim l'energia utilitzada, sense malbaratar-la, però mantenint confort tèrmic: proporcionar calefacció suficient a l'hivern, frescor a l'estiu, il·luminació durant tot l'any... Un edifici eficient és aquell que té un bon aïllament a les portes i finestres, sistemes de calefacció i refrigeració moderns, una gestió intel·ligent de l'energia i electrodomèstics que realitzen les seves funcions consumint menor quantitat d'energia, i optimitzar així el rendiment i reduir la despesa. Com menys energia necessiti per funcionar, menor serà el seu impacte sobre el medi ambient.

Durant el taller comprovareu que no tots els edificis parteixen de les mateixes condicions. Alguns són antics i poc eficients, altres tenen limitacions d'espai per instal·lar panells solars, i n'hi ha que estan construïts amb materials que afavoreixen la pèrdua d'energia.

Tot i això, tots tenen marge de millora si s'hi apliquen les mesures adequades. I vosaltres sereu els encarregats de decidir quines són les més adients en cada cas.

◆ Materials

Els materials utilitzats per dur a terme l'activitat són els següents:

- Full de diagnosi
- Targeta de rols individuals
- Targeta d'inversions: petites, mitjanes i grans
- Targetes de crisi i esdeveniments
- Targetes de fake news sobre les ciutats sostenibles
- Full de càlcul de puntuacions finals/emissions

2.3.3. Joc de rol sobre ciutats sostenibles

◆ Objectius pedagògics del joc de rol

Els objectius pedagògics que es pretenen assolir mitjançant la realització d'aquest taller basat en una dinàmica de joc de rols són els següents:

- Comprendre conceptes clau relacionats amb la sostenibilitat i la transició energètica: autoconsum, eficiència energètica, aïllaments, bateries, energia compartida, emissions a l'atmosfera...
- Desenvolupar el pensament crític dels participants perquè aprenguin a detectar mites i fake news.
- Practicar la presa de decisions en grup i l'anàlisi de les seves conseqüències.
- Simular l'impacte de les decisions mitjançant un sistema senzill de puntuació.

◆ Metodologia

La metodologia per dur a terme el joc és la següent:

- **Grups:** divisió de l'aula en 4-6 grups. Cada equip, format per 5 persones, representa la comunitat d'un mateix edifici. Si algun equip compta amb un nombre més gran de participants, es podran agrupar per parelles per representar cadascun dels rols veïnals.
- **Durada total estimada:** 50-60 minuts.
- **Estructura del joc:** introducció al joc + 3 rondes principals + posada en comú.
 - Introducció al joc (5-7 min)
 - Ronda 1: Diagnosi (10 min)
 - Ronda 2: Possibles actuacions de millora i decisions (10 min)
 - Ronda 3: Crisi i esdeveniments inesperats (10 min)
 - Ronda 4: Atac de fake news (5 minuts)
 - Simulació de puntuacions finals i posada en comú (15 min)

Els grups jugaran de manera independent entre si, excepte en la posada en comú final per debatre les decisions preses en cada cas.

La persona que condueix el taller s'encarregarà de controlar el temps, explicar el context del joc de rol, repartir les targetes amb els diferents escenaris i rols, resoldre dubtes, plantejar preguntes per fer reflexionar, validar les puntuacions i dinamitzar el debat final.

◆ Introducció de l'investigador/a per presentar el joc (5-7 minuts)

Us imagineu com seria viure en un barri on l'energia produïda no contamina, les factures de la llum són més barates i els edificis més confortables? En aquest taller del toolkit no només aprendreu, sinó que també us convertireu en la comunitat d'un edifici que pot decidir com i on utilitzar els seus diners, com organitzar-se i quins aspectes prioritzar per aconseguir una correcta transició energètica en un futur proper.

L'energia que consumeix al vostre edifici produeix massa emissions que contribueixen a l'efecte hivernacle, depèn de combustibles fòssils i fa que les factures siguin molt altes.

Però hi ha solucions! Es podrien instal·lar **panells solars** per aprofitar l'energia solar, aïllar millor els edificis, compartir **bateries comunitàries**, i millorar la mobilitat amb **vehicles sostenibles**. A més, haureu de vigilar la **desinformació i els rumors** sobre ciutats sostenibles que circulen sense control.

Cada decisió que prengueu tindrà un impacte real en el consum, les emissions i la qualitat de vida dels habitants de l'edifici i del barri. Sereu capaços de crear un edifici sostenible? Descubrim-ho! No oblideu pensar de manera crítica i aplicar tots els vostres coneixements.

Benvinguts al vostre nou edifici sostenible. Que comenci la transformació energètica!

◆ **Inici del joc + repartiment de materials**

L'investigador o la investigadora repartirà a cada grup els següents elements:

- Targeta d'edifici.
- Targeta de diagnosi.
- Targetes de rols individuals (una per a cada membre del grup).
- Targeta d'actuacions de millora (1 de general per a cada grup).
- Targetes de crisi i esdeveniments (10 per a cada grup).
- Targetes de fake news (5 per a cada grup).
- Full de càlcul amb la plantilla per obtenir la puntuació final (simulació).

En aquest punt, també haurà d'indicar als jugadors que la presa de decisions s'ha de fer per consens (o per votació si no hi ha acord).

◆ **Ronda 1 de joc: Diagnosi**

L'objectiu d'aquesta primera ronda de joc és que el grup prengui consciència del seu punt de partida, identifiqui les prioritats principals i els recursos de què disposa. El resultat esperat d'aquesta primera fase és que els participants **elaborin el seu propi pla de prioritats, que quedarà recollit a la "targeta de diagnosi"**.

Per iniciar l'activitat, l'investigador o la investigadora anuncia en veu alta l'inici de la ronda 1 de diagnosi. Els participants disposen d'uns 10 minuts per preparar les dades i identificar quins aspectes són més urgents als seus respectius edificis. A continuació, un membre de cada grup fa una lectura breu de la targeta de l'edifici que els ha tocat. Cada equip rep un habitatge diferent per tal d'introduir situacions diverses i afavorir un debat més ric entre els grups. Les targetes d'edifici inclouen informació clau, com el nivell d'aïllament, l'estat de la teulada, el cost de les factures energètiques i l'actitud de la comunitat davant la transició energètica.

Durant aquest temps, també es presenten els rols de cada membre de l'equip i cadascú explica quina és la seva prioritat. Això ajuda el grup a entendre diferents punts de vista i a prendre decisions conjuntes.

Tot seguit, els participants omplen la fitxa de diagnosi per analitzar la situació del seu edifici i definir l'estratègia de joc. A partir d'aquesta anàlisi, cada equip tria les **tres accions que formaran el seu pla de prioritat**, que servirà de base per a les rondes següents. Finalment, a la mateixa fitxa, els equips fan una estimació fictícia del l'expectativa d'estalvi energètic (%) que esperen aconseguir amb aquestes accions.

- Definició dels continguts de les targetes d'edificis:

EDIFICI A "LA VERNEDA"

Descripció general: Bloc gran d'habitatges construït als anys 80. El seu principal problema és el mal aïllament derivat del material emprat en aquella època: vermiculita, amb una capacitat aïllant modesta. Finestres de vidre simple, amb marcs antics que no segellen bé. Aquestes característiques fan que els habitatges necessitin un consum energètic elevat (que genera factures més altes) per mantenir el confort. La comunitat està una mica dividida, però existeix un grup de persones disposades a impulsar canvis.

Aïllament: Deficient: grans pèrdues d'energia (habitatges freds a l'hivern i molt calorosos a l'estiu).

Factura anual: Alta. Causes principals: fuites tèrmiques generalitzades, calefacció ineficient i electrodomèstics antics.

Teulada: Gran. Ombra mínima i apta per a plaques solars sense necessitat de reforç addicional.

Visió veïnal: 60% de la comunitat a favor del canvi, especialment les famílies joves. 40% més conservadores, preocupades per les molèsties i els costos. Comunitat amb conflictes ocasionals, però funcional.

Emissions: Nivell actual: alt. A causa de consums excessius i poc eficients.

Recursos econòmics disponibles: Capital mitjà. La comunitat pot assumir una millora gran o dues de mitjanes, però amb debat intern en junta veïnal.

(Resum del repte per a l'edifici A: Gran potencial solar, però enormes pèrdues energètiques per l'aïllament. La clau és decidir si invertir primer en eficiència o en autoconsum.)

EDIFICI B "El Mirador"

Descripció general: Edifici construït als anys 90, situat en una zona tranquil·la. L'aïllament és moderat, però la teulada és petita i limitada per instal·lar plaques solars. La població està majoritàriament envellida, fet que fa que molts veïns prioritzin la comoditat abans que obres complexes.

Aïllament: Mitjà: alguns habitatges perden calor, però sense excessos.

Factura anual: Mitjana. Principals consums: calefacció elèctrica, ascensor, il·luminació comunitària.

Teulada: Mida petita. Poca ombra. Limitació: només admet una instal·lació solar reduïda.

Visió veïnal: 60% de veïns jubilats. Preferència per intervencions no invasives, sense sorolls ni obres llargues.

Emissions: Nivell actual: mitjà.

Recursos econòmics disponibles: Capital limitat. La majoria de persones viuen de la seva pensió, per la qual cosa només poden permetre's una millora mitjana o dues de petites.

(Resum del repte per a l'edifici B: La teulada petita limita la possibilitat d'implementar energia solar efectiva. És un edifici ideal per a estratègies d'eficiència i petites millores acumulatives, com ara millorar la tecnologia de l'ascensor per recuperar energia en baixar.)

EDIFICI C "Torresol"

Descripció general: Edifici rehabilitat fa pocs anys que destaca pel seu espai comunitari interior tipus pati i per un grup de persones especialment actives en iniciatives verdes. És l'edifici amb més predisposició a innovar, però també arrossega dificultats tècniques i de gestió interna que en compliquen el progrés real.

Aïllament: Mitjà-alt. Renovada fa uns anys, però no cobreix totes les façanes, especialment les que donen al pati interior.

Factura anual: Mitjana. Bon comportament en il·luminació i electrodomèstics, però el sistema de calefacció és antic i centralitzat, cosa que dificulta decisions d'eficiència "per habitatge".

Teulada: Mida petita. A més, una part del terrat està ocupada per maquinària de l'edifici, la reubicació de la qual requereix una gran despesa.

Visió veïnal: Comunitat molt conscienciada en general, amb assemblees freqüents.

Emissions: Nivell actual: mitjà, però amb tendència a augmentar per la calefacció, que comença a fallar, i per l'augment de l'ús d'aparells elèctrics portàtils.

Recursos econòmics disponibles: Capital relativament alt. Tanmateix, més del 40% ja està compromès per a obres estructurals del pati per humitats. No tots els diners es poden utilitzar lliurement. La comunitat pot afrontar una millora gran o dues de mitjanes.

(Resum del repte per a l'edifici C: Comunitat molt conscienciada, però amb teulada limitada i calefacció centralitzada antiga. Cal planificar molt bé per maximitzar l'impacte.)

EDIFICI D "L'Estrella"

Descripció general: Edifici molt antic (anys 60) sense reformes importants. Requereix millores profundes: aïllament pèssim, sistemes antics i consums molt elevats. Tot i això, té marge per a una transformació radical si es prioritzen bé les millores i la comunitat s'organitza.

Aïllament: Molt dolent: intercanvi tèrmic descontrolat, humitat, finestres antigues.

Factura anual: Molt alta: sistemes de calefacció antics, pèrdues tèrmiques massives.

Teulada: Mida petita. Poca ombra.

Visió veïnal: Gran diversitat de veïns: persones joves, grans i famílies. Comunitat amb certa resistència al canvi i tendència a endarrerir decisions.

Emissions: Nivell actual: molt alt.

Recursos econòmics disponibles: Capital mitjà-baix. La comunitat ha de prioritzar molt bé. Pot optar per una millora mitjana o dues de petites.

(Resum del repte per a l'edifici D: És l'edifici més complex del joc. Requereix estratègia i una prioritjació clara).

EDIFICI E "Paradís"

Descripció general: Edifici mitjà amb consciència ambiental alta però capacitat econòmica baixa. Ha realitzat recentment algunes millores menors. Gran potencial de renovació, especialment combinant eficiència i autoconsum.

Aïllament: Deficient. Sobreescalfament a l'estiu i pèrdua de calor a l'hivern.

Factura anual: Mitjana – alta. A causa de l'aïllament insuficient i dels electrodomèstics antics.

Teulada: Mida mitjana-gran. Molt poques zones d'ombra. Necessita estructura addicional per la seva inclinació peculiar.

Visió veïnal: Comunitat molt implicada en temes ambientals. El 10% són persones grans preocupades pels costos. Disposen de l'opció de sol·licitar diverses subvencions.

Emissions: Nivell actual: alt.

Recursos econòmics disponibles: Capital moderat. Accés a una millora gran o dues de mitjanes.

(Resum del repte per a l'edifici E: Equilibrar ambició ambiental amb pressupost ajustat. Ideal per a estratègies mixtes ben calculades.)

Definició dels continguts de les targetes de rols de veïns

- **Persona economista:** Prioritza l'estalvi econòmic. Sempre pregunta: quant costa? quant estalviem?
- **Persona ecologista:** Es preocupa per les emissions, la biodiversitat i la sostenibilitat.
- **Persona tècnica:** Li interessa com funcionen les noves tecnologies.
- **Persona tradicional:** Li costa canviar, desconfia del que és nou.
- **Persona activista:** Vol canvis ràpids i ambiciosos.
- **Persona pràctica:** Prioritza la comoditat i la seguretat.

Definició dels continguts de la targeta de diagnòstic:

1. Dades inicials de l'edifici

Nom de l'edifici: _____

Estat de l'aïllament: Molt dolent Deficient Mitjà Alt

Teulada disponible: Petita Mitjana Gran

Ombra: Mínima Poca Parcial Total

Consum energètic actual: Baix Mitjà Alt Molt alt

Factura energètica: Baixa Mitjana Alta Molt alta

Emissions estimades: Baixes Mitjanes Altes Molt altes

Perfil del veïns: (marcar 2-3)

Joves Persones grans Famílies Salaris Baixos

Alta consciència ambiental Comunitat conflictiva

Desconfiança davant el canvi Comunitat molt activa

2. Problemes principals
(triar 2-3 problemes clau segons l'anàlisi del grup)

- Mal aïllament
- Gran despesa energètica
- Dependència de combustibles fòssils
- Teulada no utilitzada / sense plaques solars
- Electrodomèstics vells o ineficients
- Baixa participació veïnal / resistència als canvis
- Manca de diners
- Alta taxa d'emissions
- Un altre: _____

3. Recursos disponibles en benefici de l'edifici

- Teulada disponible per a plaques solars
- Diners suficients per fer millores
- Veïns motivats per actuar
- Possibilitat de demanar ajudes econòmiques
- Organització comunitària forta
- Obres prèvies que faciliten l'actuació
- Un altre recurs útil: _____

4. Prioritats energètiques
(decidir entre tot el grup l'ordre de prioritats)

1. Prioritat 1: _____

2. Prioritat 2: _____

3. Prioritat 3: _____

5. Expectatives i objectius
(què esperen aconseguir treballant aquestes prioritats)

Reducció esperada del consum: Molt baixa Baixa Mitjana Alta

Reducció esperada d'emissions: Molt baixa Baixa Mitjana Alta

Millores esperades en el benestar veïnal: Baixa Mitjana Alta

Comentaris del grup: _____

◆ Ronda 2 de joc: Actuacions de millora i decisions

L'objectiu d'aquesta segona fase del joc és analitzar les possibles actuacions de millora i executar-les, negociant primer dins del grup per decidir el finançament i el pla d'implementació.

Així doncs, l'investigador/a repartirà a cada grup les targetes de millora, cadascuna de les quals portarà associat un cost, la categoria a la qual pertany (millora petita, mitjana o gran), un impacte en consum/emissions, el nivell d'acceptació social i el temps d'obra necessari per executar-les. Després de llegir-les, els membres de la comunitat hauran de discutir i decidir:

- **Quines actuacions poden permetre's pagar?**

(Per respondre aquesta pregunta, els participants han de llegir amb atenció la targeta d'informació del seu edifici. A l'apartat de fons disponibles s'hi indica a quins tipus de millores (petites, mitjanes o grans) i a quantes pot optar cada grup de veïns.)

- **Quins serien els resultats/beneficis obtinguts després d'implementar els canvis escollits?**

L'objectiu d'aquesta pregunta és fomentar la reflexió en grup, analitzant de manera individual les conseqüències de cada situació proposada. A més, busca que els participants proposin noves solucions o alternatives més assequibles per afrontar els problemes de cada edifici.

Un cop hagin arribat a un consens dins del grup, procediran a "comprar" les targetes d'actuacions de millora corresponents. El o la investigador/a haurà d'anotar dues coses:

- El cost resultant de la compra de les targetes de millora que hagin escollit.
- L'impacte en consum/emissions (punts).

Això és important perquè cada edifici disposa de 100 punts de consum/emissions a l'inici del joc (abans d'aplicar qualsevol tipus de millora). Per tant, un cop "comprades" les targetes de millora per aplicar els canvis energètics, s'hauran de descomptar dels punts totals els punts que sumin les targetes escollides a aquesta quantitat inicial. És a dir, als 100 punts inicials se'ls haurà d'anar restant els punts de consum/emissions associats a cada targeta de millora, de manera que l'objectiu sigui intentar aconseguir la puntuació més baixa d'impacte ambiental (la menor taxa d'emissions possible). Com veurem més endavant, aquesta serà únicament una puntuació intermèdia, ja que es veurà modificada a la següent ronda de joc (ronda 3).

Nota d'aclariment sobre el joc: Com que cada edifici és diferent, hauria de partir d'una puntuació diferent, però com que a la ronda final hi ha debat, s'ha decidit partir de la mateixa quantitat de punts per poder comparar les actuacions. Tot i això, cal deixar clar que no tots els edificis tenen les mateixes capacitats de millora i que la reducció de l'impacte ambiental és una dada més fiable per comparar que la puntuació final de cada edifici.

Descripció de les actuacions de millora i cost associat:

- **Millores petites**

ACTUACIÓ DE MILLORA	DESCRIPCIÓ	COST (euros)	REDUCCIÓ D' IMPACTE	ACCEPTACIÓ SOCIAL	TEMPS D'OBRA
Substitució de la il·luminació per LED	Redueix el consum elèctric a les zones comunes	4000	- 6	Alta	Curt (1 setmana)
Formació comunitària en hàbits energètics	Tallers i dinàmiques per reduir el consum innecesari	2500	- 5	Molt alta	Curt (1 setmana)
Segellat de finestres i millora de fusteria	Redueix infiltracions d'aire degudes a un mal aïllament	7000	- 8	Mitjana - Alta	Curt (1 setmana)
Optimització de l'ús de la calefacció centralitzada	Equilibri entre la conducta dels usuaris i els temporitzadors	5000	- 10	Mitjana	Curt (1 setmana)
Instal·lació de tendals per a fer ombra a l'exterior	Evita que el sol escalfi l'habitatge durant l'estiu	6000	- 7	Alta	Curt (1 setmana)

- **Millores mitjanes**

ACTUACIÓ DE MILLORA	DESCRIPCIÓ	COST (euros)	REDUCCIÓ D' IMPACTE	ACCEPTACIÓ SOCIAL	TEMPS D'OBRA
Aïllament parcial de la façana per l'exterior	Millora tèrmica significativa	25000	- 18	Mitjana	Intermig
Renovació d'electrodomèstics (campanya comunitària)	Programa amb incentius interns	18000	- 14	Alta	Intermig
Instal·lació de paquets solars de rendiment moderat a la teulada	Autoconsum col·lectiu bàsic	3000	- 20	Alta	Intermig
Substitució de finestres	Redueix les pèrdues de calor	22000	- 9	Alta	Intermig
Trasllat d'equips de la teulada per alliberar espai solar	No redueix el consum però si mateix però permet instal·lar plaques	28000	- 5	Mitjana - Baixa	Intermig

- **Millores grans**

ACTUACIÓ DE MILLORA	DESCRIPCIÓ	COST (euros)	REDUCCIÓ D' IMPACTE	ACCEPTACIÓ SOCIAL	TEMPS D'OBRA
Substitució completa del sistema de calefacció	Redueix dràsticament el consum de calefacció	65000	- 35	Mitjana	Llarg
Instal·lació de plaques solars d'alt rendiment	Autonomia energètica completa	70000	- 40	Alta	Intermig - Llarg
Aïllament integral de façanes	Redueix molt el consum tèrmic	80000	- 30	Mitjana - Baixa	Llarg
Sistema d'emmagatzematge amb bateries comunitàries	Permet emmagatzemar energia nocturna. Només és rendible si ja hi ha plaques solars	55000	- 20	Mitjana	Intermig
Renovació profunda del pati interior per millorar la ventilació	Redueix la necessitat de climatització i llum artificial	60000	- 22	Mitjana	Llarg

- ◆ **Ronda 3 de joc: Crisis i esdeveniments inesperats**

En aquesta tercera ronda de joc, el o la investigador/a disposarà de 10 targetes (per a cada grup) que recullen esdeveniments reals o simulats que afecten els edificis.

D'una banda, hi ha crisis negatives que augmenten el consum energètic, redueixen l'eficàcia de les millores aplicades a la ronda de joc anterior o generen conflictes veïnals. D'altra banda, també hi ha esdeveniments positius que faciliten l'assoliment de la sostenibilitat, com ara: oportunitats inesperades, subvencions econòmiques, suport social...

L'investigador o investigadora barreja les 10 targetes de cada grup i demana que en seleccionin 5 sense mirar-les. En funció de quines siguin les conseqüències de cadascuna d'aquestes situacions (crisis o esdeveniments positius), els grups o "comunitats de veïns" hauran d'analitzar els efectes sobre els seus propis edificis i re-calcular les seves puntuacions d'impacte ambiental, que es podran veure millorades o empitjorades segons les decisions preses anteriorment.

L'objectiu d'aquesta fase de la dinàmica és posar a prova la robustesa de les decisions preses i traslladar els resultats obtinguts mitjançant la simulació de l'impacte ambiental basada en el sistema de puntuacions.

Definició dels continguts de les targetes de crisi i esdeveniments inesperats

- Crisis negatives:**

CRISI	DESCRIPCIÓ	EFFECTE
Onada de calor extrema	L'onada de calor més intensa del segle colpeja el barri. Castiga els edificis que no van invertir en ombreig o aïllament integral.	+10 punts d'impacte ambiental
Pujada del preu de l'electricitat	Crisi del mercat energètic.	Sense plaques o bateries: +8 punts Plaques de rendiment intermig: +3 Plaques d'alt rendiment: 0
Avaria a la calefacció centralitzada	La instal·lació antiga falla.	Sense substitució ni optimització: +12 punts
Retard en les obres per manca de materials	Escassetat global de materials.	Millores grans: +5 Mitjanes: +2 Petites: +1
Nou impost municipal per emissions elevades	Penalització als edificis més contaminants.	Impacte >50 punts a final de ronda 2: +10 punts

- Esdeveniments positius:**

ESDEVENIMENT	DESCRIPCIÓ	EFFECTE
Subvenció especial per a l'autoconsum	Suport extraordinari del Govern.	-10 punts (millora gran o dues mitjanes) Extra per plaques: -5 (intermitges) / -10 (alts)
Campanya veïnal d'estalvi energètic	Participació activa dels veïns.	Amb formació comunitària: -8 punts
Preus baixos temporals en materials aïllants	Oferta inesperada.	Amb actuacions d'aïllament: -6 punts
Innovació tècnica en plaques solars	Nova tecnologia més eficient.	Tots: -5 punts Amb plaques instal·lades: -10 punts addicionals
Voluntariat per a la millora del barri	Suport en petites obres.	Amb grup actiu en transició energètica: -5 punts

◆ Ronda 4 de joc: Atac de fake news

En aquesta quarta ronda de joc, el/la investigador/a encarregat/da d'impartir l'activitat haurà de repartir 5 targetes a cada comunitat. Totes elles contenen una afirmació, i hauran de decidir quines són veritables i quines són, en realitat, fake news o informació enganyosa. Per cadascuna que encertin, es restaran 2 punts d'impacte ambiental; mentre que, per cadascuna que fallin, se sumaran 2 punts d'impacte ambiental.

L'objectiu d'aquesta fase de la dinàmica de joc és exemplificar, a través d'un cas pràctic, com les fake news i la informació no contrastada científicament poden tenir un impacte negatiu directe sobre la possibilitat d'assolir la sostenibilitat ambiental.

Descripció del contingut de les targetes

- TARGETA 1:** “Les plaques solars deixen de funcionar quan el cel està ennuvolat, així que no és una tecnologia fiable.”

Resposta: FALS.

Explicació: Les plaques solars produeixen menys energia en dies ennuvolats, però continuen generant electricitat gràcies a la radiació difusa.
- TARGETA 2:** “Un bon aïllament tèrmic redueix el consum d’energia i, per tant, les emissions associades, fins i tot en edificis antics.”

Resposta: VERITABLE.

Explicació: L’aïllament tèrmic és una de les mesures més efectives perquè els edificis utilitzin menys energia independentment de l’edat de l’edifici.
- TARGETA 3:** “Les bateries domèstiques s’esgoten molt ràpid, duren només dos o tres anys i després s’han de canviar.”

Resposta: FALS.

Explicació: Les bateries modernes solen durar entre 8 i 12 anys; la seva degradació és progressiva, no immediata.
- TARGETA 4:** “Els sistemes d’aerotèrmia, que aprofiten l’energia de l’aire exterior per escalfar, refredar i produir aigua calenta, poden estalviar fins a un 60% d’energia en calefacció respecte a calderes tradicionals.”

Resposta: VERITABLE.

Explicació: En condicions normals, les bombes de calor assoleixen COP (Coeficient de Rendiment) molt superiors a les calderes, cosa que implica consums més baixos.
- TARGETA 5:** “Si un edifici té moltes plaques solars, l’excés d’energia generada simplement es perd perquè no es pot aprofitar.”

Resposta: FALS.

Explicació: Els excedents d’energia poden abocar-se a la xarxa elèctrica perquè altres els utilitzin i et compensin econòmicament per això, emmagatzemar-se en bateries o utilitzar-se per a consums comuns de l’edifici.

◆ Simulació de puntuacions finals i posada en comú (15 min)

En acabar la ronda 4, cada grup fa el recompte dels punts d’impacte ambiental acumulats durant tot el joc per calcular el valor final. Amb això, es dona per finalitzada la simulació. Els edificis que obtinguin menys de 40 punts es consideren nous edificis sostenibles del barri.

Tot seguit, l’investigador o investigadora demana a cada equip que el seu portaveu expliqui breument com han participat a l’activitat de simulació, en què s’han basat per prendre les decisions i quins resultats han obtingut. L’objectiu és fer que els participants reflexionin sobre les dificultats i reptes a l’hora d’aconseguir una transició energètica efectiva, i donar-los l’oportunitat de buscar solucions sostenibles a problemes inesperats. A més, l’última ronda del joc mostra de manera pràctica com les fake news poden influir en les decisions i afectar l’impacte ambiental.

Exemple de disseny de la plantilla de puntuacions (Simulador d'impacte ambiental)

REGISTRE DE PUNTUACIÓ

Nom de l'edifici: _____

Ronda 1: Diagnòstic

- Impacte inicial de l'edifici: **100 punts**

Ronda 2: Mercats d'inversions

Millors adquirides

- _____ (- _____ punts)
- _____ (- _____ punts)

Reducció total de l'impacte ambiental: **(a)** _____ punts.

Cost total derivat de la compra d'inversions: _____ euros.

Ronda 3: Crisis i esdeveniments inesperats

Punts d'impacte ambiental acumulats: _____ (b=100-a) (RONDA 2)

Esdeveniments succeïts

- _____ (_____ punts)

Sumatori de punts derivats dels esdeveniments: **(c)** _____ punts.

Punts d'impacte acumulats després dels esdeveniments: **(d= b-c)** _____ punts.

Ronda 4: Atac de fake news

Punts d'impacte ambiental acumulats: _____ (d) (RONDA 3)

Fake news identificades _____ (- _____ punts)

Fake news no identificades _____ (+ _____ punts)

Sumatori de punts derivats de les fake news: **(e)** _____ punts.

Punts final d'impacte ambiental: **(d- e)** _____ punts.

Exemples de preguntes que l'investigador/a pot formular en veu alta per guiar el debat:

- Com han influït el pressupost limitat a l'hora de decidir a què destinar els diners?
- Com heu pres decisions en els grups? Per consens, per votació o per lideratge espontani? Qui mostrava una major predisposició al canvi?
- Quina millora us ha semblat més efectiva per reduir l'impacte ambiental?
- Creieu que les millores que heu fet serien realistes en un edifici real?
- Per què heu escollit aquestes targetes de millora? En què us heu basat?
- Quin cost total s'ha derivat de la compra de les targetes de millora escollides?
- Quines puntuacions intermèdies d'emissions/consum heu obtingut?
- Com han afectat les diferents crisis o esdeveniments inesperats a les puntuacions?
- Quin edifici creieu que ho tenia més difícil o més fàcil? Per què?
- Penseu que les ajudes públiques haurien de prioritzar certs edificis o sectors socials?
- Quina ha estat la puntuació final obtinguda per cada grup? Creieu que l'economia de cada comunitat de veïns o la seva ideologia poden resultar un impediment per assolir la sostenibilitat energètica dels seus habitatges?
- Quines decisions canviaríeu ara que ja sabeu com funciona el joc?

Exemple de solució completa de joc per a l'edifici D: «L'Estrella»

Aquest és un exemple de com es podria resoldre el joc amb l'edifici D: «L'Estrella», que és el més difícil pel repte per fer-lo sostenible.

L'edifici comença amb 100 punts d'impacte ambiental. A la primera ronda, dedicada al diagnòstic, el grup ha d'identificar els problemes principals: l'aïllament tèrmic molt deteriorat, que provoca un intercanvi de calor descontrolat i un consum energètic elevat; i la factura anual alta, agreujada per un sistema de calefacció antic i ineficient. Aquesta primera fase serveix perquè els veïns prenguin consciència de la situació i comencin a decidir quines prioritats haurien de tractar primer.

A la segona ronda, tenint en compte que la comunitat només pot assumir una millora mitjana o dues petites per qüestions de pressupost, l'estratègia més encertada és instal·lar energia solar al sostre. L'edifici té una mida mitjana i poca ombra, així que pot generar energia per autoconsum. Això permetria generar energia per a autoconsum que cobriria part de la demanda elèctrica de l'edifici, ajudant a reduir l'elevadíssima factura anual que els veïns es veuen obligats a pagar. A més, es mitigaria de manera indirecta el problema de la calefacció antiga i de l'aïllament deficient perquè part de l'energia renovable produïda podria utilitzar-se per alimentar bombes de calor que optimitzessin la distribució de la calor, compensant parcialment la baixa eficiència deguda a la manca d'aïllament. D'aquesta manera, tot i que l'estructura de l'edifici continuï sent deficient i seria molt convenient aplicar més millores, l'energia solar podria cobrir les necessitats tèrmiques de manera més sostenible. Aquesta millora redueix l'impacte ambiental en 20 punts, de manera que ens situariem en una puntuació de 80.

En el millor dels casos, podrien obtenir totes les targetes d'esdeveniments positius, que ajudarien força a reduir la seva puntuació d'impacte ambiental; però també existeix la possibilitat que rebin diverses targetes de crisi que empitjorin encara més la seva situació de partida. Amb les fake news, els participants han d'aplicar el seu raonament crític per decidir quina informació és fiable i quina pot frenar la transició energètica.

Tot i que en el cas d'aquest edifici la reducció de l'impacte ambiental és complicada, i molt menys notable que en la resta, reflecteix molt bé la complexitat de certs casos reals per implementar noves mesures que permetin la sostenibilitat, a més de mostrar com fins i tot petites decisions poden ajudar significativament un edifici antic amb tantes limitacions.

2.3.4. Tancament del taller

«Les ciutats sostenibles no comencen pels edificis, sinó per les decisions de qui els habiten».

GARA MOVES

⚡ Consulta la nostra pàgina web per aprofundir més amb Gara

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

FECYT
INNOVACIÓN

IREC^R
Shaping Energy for a Sustainable Future